

**BOSHLANG`ICH SINIF DARSLARIDA JISMONIY TARBIYA
DAQIQALARINI TASHKIL QILISH****Tadjibayeva Dilbar Uralbayevna¹**¹Xorazm viloyat Gurlan tuman 17-maktab boshlang`ich ta`lim fani o`qituvchisi**O`rolboyeva Aziza Rustam qizi²**²Xorazm viloyat Gurlan tuman 17-maktab jismoniy tarbiya fani o`qituvchisi<https://doi.org/10.5281/zenodo.7523652>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilari uchun darslarda qo`llaniladigan “Jismoniy tarbiya daqiqalari” va didaktik o`yinlar ko`rsatib berilgan. Bundan tashqari bunday daqiqalarni tashkil qilish o`quvchining ta`lim-tarbiya jarayonidagi ijobiy samarasi aks ettirilgan.

Kalit so`zlar: dars, didaktik o`yin, jismoniy tarbiya daqiqasi, diqqat, idrok

Insoniyat tarixiga nazar tashlar ekanmiz, har bir bolaning onadan dunyoga kelishi faqat tug`ilishidan iborat tabiiy-biologik hodisa emas, balki u ma`lum layoqat, qobiliyat kurtaklari bilan tug`iladi. Lekin u inson, shaxs sifatida oilada ota-onalar; jamiyatda esa tarbiyachi ustozlar va turli jamoalarning ta`lim-tarbiya jarayonidagi faoliyati orqali shakllanadi. Jamiyat rivojlangan sari yetuk, barkamol shaxslarni tarbiyalab yetishtirish ehtiyoji ham ortib brogan, hamda o`zgarib, yangilanib, jamiyatga xizmat qilgan. Bu esa o`qituvchi-tarbiyachining zimmasiga katta vazifa yuklaydi.

Bola o`zgacha orzu-niyatlar va bir olam quvonch bilan maktabga qadam qo`yadi. Bu jarayon uning psixologiyasiga ham katta ijobiy ta`sirini o`tkazmasdan qolmaydi. Biroq mavzular bosqichma-bosqich murakkablashishi bois bolaning bu jarayonga munosabati o`zgara boshlaydi. Bolaga ilm olish jarayonini ulkan masuliyat, katta bir yuk sifatida emas, balki oddiy jarayon, zavqli mashg`ulot ekanligini anglata olishimiz zarur. Aks holda bolaning bilim olishga bo`lgan qiziqishini so`ndirib, maktabga kelish jarayonini “og`ir mehnat”, “qiyin ish”ga aylantirib qo`yishimiz mumkin. Buning oldini olish uchun esa eng avvalo, o`qituvchining pedagogik mahorati va o`quvchilarga bilim berishda tanlagan metodlari keltirishimiz mumkin. Bola xalq tili bilan aytganda “o`yin bolasi” maktabga kelishi bilanoq bu jarayonga ko`nikib ketishi qiyin ya`ni o`yin faoliyatidan o`qish faoliyatiga birdaniga o`tib ketishning imkoni ham, iloji ham yo`q. Ushinskiy ham bu borada “ Faqat kichkina bolalarnigina o`ynab turib o`qishga o`rgatish mumkin. Aqliy mehnat og`ir, o`rganmagan kishini tezda charchatib qo`yadi. Shuning uchun bolalarni kuchi yetadigan ishlar bilan sekin-asta o`rgatish lozim. Har bir darsda “Jismoniy tarbiya daqiqasi” yoki “Dam olish daqiqasi”ni tashkil qilish lozim. Ayniqsa, 1-sinf o`quvchilari uchun bu jarayonlarni tashkil qilish juda samarali hisoblanadi. Bunday jismoniy

tarbiya daqiqalarini tashkil qilish, o`quvchini zerikish yoki diqqatini barqarorlashuviga olib keladi. Shu sababli savod o`rgatish davridanoq o`quvchilarga o`quv faoliyatini olib borishda turli xil interfaol o`yinlardan foydalanishimiz lozim.

“O`z o`rningni top”

Matematika darslarida ayniqsa, raqamlarni o`rganish jarayonida “O`z o`rningni top” didaktik o`yinini tashkil qilish juda samarali hisoblanadi. O`quvchilarga raqamlar(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) yozilgan A4 formatidagi qog`ozlar tarqatiladi. O`quvchilar o`qituvchi sanog`i ostida tezlik bilan o`z o`rinlarini topishi zarur.

Bunday daqiqalarni tashkil qilish nafaqat o`quvchi diqqatini jalb qilish, balki mavzuni takrorlash va darsni qiziqarli tashkil qilishda ham ahamiyatli hisoblanadi.

“ Ko`zboylog`ich” o`yini

Bunda barcha o`quvchilar uchun turli rangdagi tasmalar bo`lishi kerak va ular ko`zlarini bog`lagan holda bo`lishi lozim. O`qituvchi bir o`quvchini tanlab, uni biror so`z aytishini buyuradi. Bu o`quvchi ko`z bog`log`ichi olib turishi mumkin. O`qituvchi o`quvchilarga savol beradi. Kim gapirdi? O`quvchilar javob beradi. - Nozima. O`qituvchi yana savol beradi. Nima dedi? O`quvchilar –kitob. Shu tarzda o`yin davom etadi. Bu o`yindan asosan ona tili darslarida so`z turkumlarini o`rganishda juda samarali foydalanish mumkin. Bu o`yin nafaqat mavzuni o`rganishga, balki dam olish daqiqasi sifatida ham foydalanish mumkin bo`lgan o`yinlar sirasiga kiradi.

“Sirli barmoqlar” o`yini

Bu interfaol o`yin metodi matematika darsining aynan ikki xonali sonlarni o`rganishda qo`llaniladigan o`yin hisoblanadi. Bunda o`ng qo`limiz o`nliklar xonasi, chap qo`limiz birliklar xonasi vazifasini o`taydi. Barmoqlarimizni shaqqillatish soni bu xonada qaysi son turganligini anglatadi. Masalan, o`ng qo`limizdagi barmoqlarni besh marta, chap qo`limizdagi barmoqlarni yeti marta shaqqillatsak bu sirli barmoqlarda 57 soni yashiringanligini bilib olishimiz mumkin. Bu o`yinni matematika darsida nafaqat quvnoq daqiqa sifatida o`tkazish mumkin, balki bu o`yin orqali bolaning diqqati bir joyga jamlanadi, ziyraklik va topqirlikni yanada rivojlantirishda samarali usullardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari bu darsda bolaning barmoq mushaklarining harakati orqali o`z-o`zidan jismoniy tarbiya daqiqalarini tashkil qilgan bo`lamiz.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

O`yinlar o`quv bilim faoliyatining ajralmas bir bo`lagidir. Bunday interfaol o`yinlar orqali bola nafaqat bilm oladi, balki u o`zi erkin tutishi, erkin fikrlashi va kashfiyotlar yarata olishga undaydigan omillardan biri hisoblanadi.

Har bir darsda xoh u ona tili darslari bo`lsin, xoh u matematika, tabiiy fan, tarbiya xohlagan darsingizga boshlang`ich sinf o`quvchilariga va shu kungi mavzungizga mos jismoniy tarbiya daqiqalarini yaratishingiz va darslarda qo`llashingiz juda katta samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.Ataeva,F.Rasulov,S.Hasanov “ Umumiy pedagogika” Toshkent-2011,
2. X.Ibragimov “Pedagogika nazariyasi”